

ВПЛИВ «КОНТЕКСТУ ВІЙНИ» НА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

«Контекст війни» має глибокий та багатогранний вплив на формування навичок самозбереження майбутніх працівників соціальної сфери [1]. Цей вплив проявляється як безпосередньо, через досвід воєнних дій та їх наслідків, так і опосередковано, через зміни у суспільстві та психологічному кліматі.

Щоб доступно зобразити даний вплив, варто оформити узагальнені статистичні дані у таблиці, що зображує групи дослідників та практиків, які розглядають «контекст війни».

Важливо зазначити, що цей перелік не є вичерпним, існує багато інших дослідників та практиків, які вивчають різні аспекти «контексту війни». Також можемо зробити висновок, що «контекст війни» є міждисциплінарною темою, і її розуміння потребує комплексного підходу, що поєднує знання з різних галузей, а дослідження та практична робота в «контексті війни» є надзвичайно важливими для подолання наслідків збройних конфліктів та побудови миру [4].

Таблиця 1

Дослідження «контексту війни»

№ з/п	Група	Представники	Основний фокус досліджень/діяльності
1	Психологи та психотерапевти	Джудіт Герман, Віктор Франкл, Бессел ван дер Колк, спеціалісти з ПТСР	Вплив війни на психічне здоров'я, розвиток травми, ПТСР, методи лікування та реабілітації.
2	Соціологи та антропологи	Світлана Алексієвич, дослідники вимушеної міграції, дослідники впливу війни на дітей	Соціальні, економічні, психологічні наслідки війни для різних груп населення, вивчення досвіду біженців, вплив війни на дітей, документування свідчень про війну.
3	Фахівці з соціальної роботи та гуманітарні працівники	Працівники ООН, Червоного Хреста, Лікарів без кордонів, соціальні працівники, які працюють з ветеранами, біженцями, жертвами насильства	Надання безпосередньої допомоги постраждалим від війни, розробка та впровадження програм підтримки та реабілітації, робота в зонах конфлікту.
4	Політологи та фахівці з міжнародних відносин	Дослідники причин та наслідків збройних конфліктів, фахівці з питань миробудівництва та постконфліктного врегулювання	Аналіз впливу війни на політичні системи, економіку, демографію, розробка стратегій подолання наслідків війни та побудови миру.
5	Українські дослідники та практики (з 2014 року)	Психологи, психотерапевти, соціологи, соціальні працівники, волонтери, журналісти	Дослідження та документування впливу війни на сході України, а з 2022 року – повномасштабної російської агресії, на українське суспільство, надання допомоги постраждалим, розробка програм підтримки та реабілітації.

Зауважимо, що війна в Україні суттєво впливає на усі сфери життя, зокрема, на формування навичок самозбереження майбутніх працівників соціальної сфери. Особливо гостро постає питання психологічної підтримки та розвитку стресостійкості у здобувачів. Війна змушує переосмислити підходи до навчання та виховання, враховуючи нові реалії та виклики [7].

Важливим аспектом є формування у майбутніх фахівців здатності до самозбереження у професійній діяльності. Це включає в себе не лише знання технік психологічної саморегуляції, а й уміння працювати в команді, надавати підтримку та допомогу іншим.

Заклади освіти мають адаптувати програми підготовки фахівців соціальної сфери до умов воєнного часу, включаючи такі аспекти, як:

- **Психологічна підтримка:** забезпечення здобувачам освіти доступом до психологічної допомоги, проведення тренінгів з розвитку стресостійкості та емоційної стабільності [3,5].

- **Розвиток навичок самозбереження:** навчання здобувачів освіти технікам саморегуляції, методам запобігання професійному вигоранню, формування уміння працювати в кризових ситуаціях [8].

- **Інтеграція питань війни в навчальний процес:** обговорення впливу війни на психіку людини, формування толерантності та розуміння потреб вразливих верств населення.

Війна ставить перед майбутніми працівниками соціальної сфери нові виклики, але вона також створює можливості для професійного зростання та розвитку. Адаптація освітніх програм до реалій воєнного часу допоможе підготувати фахівців, здатних ефективно працювати в умовах невизначеності та надавати якісну допомогу тим, хто її потребує [4].

Отже, «контекст війни» є каталізатором формування специфічних навичок самозбереження у майбутніх працівників соціальної сфери. Ці навички не лише допомагають їм ефективно виконувати свої професійні обов'язки в умовах кризи, але й сприяють їхньому особистісному зростанню та стійкості. Система освіти та професійної підготовки повинна враховувати ці аспекти та забезпечувати майбутніх соціальних працівників необхідними знаннями, вміннями та підтримкою для успішної роботи в умовах війни та післявоєнної відбудови.

«Контекст війни» ставить серйозні виклики перед майбутніми працівниками соціальної сфери, але водночас створює можливості для формування унікальних навичок самозбереження, стійкості, емпатії та професіоналізму. Важливо, щоб система освіти та професійної підготовки враховувала ці виклики та надавала майбутнім соціальним працівникам необхідні знання, вміння та підтримку для успішної роботи в нових умовах.

Список бібліографічних посилань

1. Алексієвич, С. (2016). *У війни не жіноче обличчя*. Харків: Віват, 400 с.
2. Березівська, Л. Д. (2023). *Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання в контексті цифровізації і цифрової трансформації освіти*. Київ: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України, с. 7–12.
3. Герман, Д. (2015). *Травма та одужання*. Київ: Видавництво Жупанського, 416 с.
4. Кремень, В. Г. (2023). *Освіта і наука України: шлях до консолідації суспільства*. Київ: НАПН України, с. 78–82.
5. Франкл, В. (2000). *Людина в пошуках справжнього сенсу*. Львів: Свічадо, 336 с.
6. Хомярчук, А. (2023). Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва. *Педагогічний журнал Волині*, 4 (11), с. 9–14.
7. Шевченко, Є. О. (2023). Актуальні питання підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до самозбереження у професійній діяльності в сучасних умовах. *Матеріали Всеукраїнської конференції*. Харків: ХГПА, с. 98–110.
8. Колк Ван дер, Б. А. (2014). *Тіло пам'ятає все*. Київ: Книголав, 511 с.

References

1. Aleksiyevy'ch, S. (2016). *U vijny' ne zhinoche obly'chchya*. Harkiv: Vivat, 400 p.
2. Berezivs'ka, L. D. (2023). *Informacijne zabezpechennya nacional'no-patrioty'chnogo*

vy'xovannya v konteksti cy'frovizaciyi i cy'frovoyi transformaciyi osvity. Ky'yiv: DNPB Ukrayiny im. V. O. Suxomly'ns'kogo NAPN Ukrayiny, pp. 7–12.

3. German, D. (2015). *Travma ta oduzhannya*. Ky'yiv: Vy'davny'cztvo Zhupans'kogo. 416 p.

4. Kremen', V. G. (2023). *Osvita i nauka Ukrayiny': shlyax do konsolidaciyi suspil'stva*. Ky'yiv: NAPN Ukrayiny, pp. 78–82.

5. Frankl, V. (2000). *Lyudy'na v poshukax spravzhn'ogo sensu*. L'viv: Svichado, 336 p.

6. Хомйарчук, А. (2023). Nacional'no-patrioty'chne vy'xovannya molodshy'x shkolyariv zasobamy' dekoraty'vno-pry'kladnogo my'stecztva. *Pedagogichny'j zhurnal Voly'ni*, 4 (11), pp. 9–14.

7. Shevchenko, Ye. O. (2023). Aktual'ni py'tannya pidgotovky' majbutnix pracivny'kiv social'noyi sfery' do samozberezhennya u profesijnij diyal'nosti v suchasny'x umovax. *Materialy' Vseukrayins'koyi konferenciyi*. Harkiv: XGPA, pp. 98–110.

8. Kolk Van der, B. A. (2014). *Tilo pam'yataye vse*. Ky'yiv: Kny'golav, 511 p.

Василенко Олена Миколаївна, Шевченко Єгор Олексійович. Вплив «контексту війни» на формування навичок самозбереження викладачів та майбутніх працівників соціальної сфери.

Війна в Україні суттєво впливає на всі сфери життя, зокрема на підготовку майбутніх соціальних працівників. В умовах війни питання психологічної підтримки, стресостійкості та самозбереження набувають особливої актуальності.

Метою роботи було дослідження впливу «контексту війни» на формування навичок самозбереження майбутніх працівників соціальної сфери та визначити шляхи адаптації освітніх програм до нових реалій. У роботі використано такі методи: аналіз наукової літератури, узагальнення статистичних даних, систематизація досліджень та практик, що розглядають «контекст війни». Таким чином у дослідженні: визначено багатогранний вплив «контексту війни» на формування навичок самозбереження майбутніх фахівців соціальної сфери; представлено групи дослідників та практиків, які вивчають різні аспекти «контексту війни»; обґрунтовано необхідність адаптації освітніх програм до умов воєнного часу, включаючи психологічну підтримку, розвиток навичок самозбереження та інтеграцію питань війни в навчальний процес; підкреслено важливість формування у майбутніх фахівців здатності до самозбереження у професійній діяльності, включаючи знання технік психологічної саморегуляції, уміння працювати в команді та надавати підтримку. Отже, «контекст війни» є каталізатором формування специфічних навичок самозбереження у майбутніх працівників соціальної сфери. Система освіти та професійної підготовки повинна враховувати ці аспекти та забезпечувати майбутніх соціальних працівників необхідними знаннями, вміннями та підтримкою для успішної роботи в умовах війни та післявоєнної відбудови.

Ключові слова: контекст війни, самозбереження, соціальна сфера, психологічна підтримка, стресостійкість, адаптація освітніх програм.

Vasylenko Olena, Shevchenko Yegor. Influence of the “context of war” on the formation of self-preservation skills of teachers and future social workers.

The war in Ukraine has significantly impacted all spheres of life, including the training of future social workers. In a wartime environment, issues of psychological support, stress resilience, and self-preservation become especially relevant.

This study aimed to explore the impact of the “context of war” on the formation of self-preservation skills in future social workers and to identify ways to adapt educational programs to the new realities.

The study employed the following methods: analysis of scientific literature, generalization of statistical data, and systematization of research and practices that address the “context of war.” The study found the following: the multifaceted impact of the “context of war” on the formation of self-preservation skills in future social work professionals was identified; groups of researchers and practitioners who study various aspects of the “context of war” were presented; the need to adapt educational programs to wartime conditions, including psychological support, development of self-preservation skills, and integration of war-related issues

into the educational process, was substantiated; the importance of developing self-preservation skills in future professionals, including knowledge of psychological self-regulation techniques, the ability to work in a team, and provide support, was emphasized.

Therefore, the “context of war” is a catalyst for the formation of specific self-preservation skills in future social workers. The education and professional training system should consider these aspects and provide future social workers with the necessary knowledge, skills, and support for successful work in wartime and post-war reconstruction.

Key words: context of war, self-preservation, social sphere, psychological support, stress resilience, adaptation of educational programs.

Л. В. Васюренко

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Сучасна система освіти в Україні, зокрема економічна, переживає значні зміни, зумовлені необхідністю адаптації до вимог глобалізованого світу та забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Одним із ключових аспектів цієї трансформації є запровадження ефективної системи забезпечення якості освіти, що забезпечує набуття студентами актуальних компетентностей та знань, які відповідають потребам сучасного суспільства та економіки [1; 3].

Необхідність формування компетентностей у здобувачів економічної освіти виникає при зміні економічного середовища, зростання обсягів інформації, поширення цифрових технологій та розвиток глобального ринку вимагають нових компетенцій від фахівців з економіки. Основними компетентностями, яких потребують сучасні роботодавці, є аналітичне мислення, здатність до критичного аналізу, навички прийняття рішень у невизначених умовах, а також уміння працювати в команді та використовувати новітні технології в економічному аналізі.

Система забезпечення якості освіти виступає як основа для розвитку компетентностей здобувачів. Забезпечення якості освіти стало невід’ємною складовою реформування освітніх програм в Україні. Ця система має на меті перевірку відповідності програм актуальним стандартам, оцінку якості викладання, моніторинг рівня знань студентів та забезпечення постійного вдосконалення освітнього процесу. Формування окремої структурної складової для забезпечення якості освіти в університетах дозволяє більш системно підходити до питань контролю якості та постійного поліпшення освітніх програм [1; 3].

Ефективні практичні підходи до формування компетентностей в рамках трансформації наступні [1–3]:

– Модернізація навчальних програм – включення новітніх економічних дисциплін, що відображають сучасні тенденції (цифрова економіка, фінансова аналітика, управління інноваціями).

– Практико-орієнтоване навчання – застосування проектного підходу та кейс-методів, що дозволяють студентам відпрацювати реальні ситуації та розвинути критичне мислення.

– Інтеграція цифрових інструментів – оволодіння навичками роботи з аналітичними програмами, економічними та фінансовими платформами.

– Розвиток softskills – уміння працювати в команді, адаптуватися до змін, аналізувати великий обсяг інформації.

Стан якості формування компетентностей при реалізації освітніх програм у закладах вищої освіти в умовах невизначеності характеризується рядом викликів і можливостей. У сучасних умовах, коли змінюються соціально-економічні й технологічні аспекти, заклади вищої освіти змушені швидко адаптуватися, щоб забезпечити якісне формування компетентностей, необхідних на ринку праці. Основні аспекти цього процесу включають наступне [1, 2, 4]: